

Ovelhas e borregos da raça Shropshire num pomar tradicional de macieira para cidra em Herefordshire, Inglaterra (Março de 2017).

Benefícios económicos do pastoreio em pomares de macieiras em Inglaterra

O pastoreio sob árvores de fuste alto ou de fuste meio desenvolvido www.agforward.eu

Porquê ter ovelhas a pastar em pomares?

O pastoreio em pomares pode gerar benefícios financeiros e ambientais. A experiência de alguns parceiros do projeto AGFORWARD indica que algumas raças de ovelhas (como a Shropshire) podem pastar em pomares que tenham sido podados até 1 a 2 m de altura sem perdas visíveis na produção de maçãs. Os produtores de ovelhas podem beneficiar com a pastagem adicional dos pomares e com a libertação de outras pastagens para a produção de feno. Os proprietários dos pomares podem beneficiar com a redução dos custos no controlo de herbáceas, com a aceleração da circulação de azoto e com a renda paga pelo criador de gado. Pode haver também benefícios sociais em termos de emprego e de biodiversidade das plantas.

No ensaio foi utilizada uma cerca eletrificada para separar as zonas pastoreadas do pomar das não pastoreadas

Os pomares de macieira para cidra e as ovelhas

Os pomares de macieiras para produção de cidra têm significativos benefícios económicos, de biodiversidade e sociais (Robertson et al. 2012). As maçãs são vendidas mais pelo seu sumo do que pela aparência e, portanto, a intensidade do uso de pesticidas pode ser reduzida relativamente ao exigido por maçãs para consumo. Esta redução constitui uma oportunidade para a integração de ovelhas. No Reino Unido, cerca de um terço dos pomares de maçãs para cidra são constituídos por árvores de fuste alto ou de fuste meio desenvolvido, podadas respetivamente até aos 2 m ou até 1-2 m. Este tipo de conformação permite manter a produção das árvores com o pastoreio, desde que as ovelhas não danifiquem os troncos. Em Inglaterra, os proprietários de pomares recorrem normalmente à raça Shropshire que, desde que bem gerida, causa danos mínimos à casca dos troncos das árvores.

Um fator-chave na gestão destes pomares em sistema silvopastoril é a necessidade de retirar as ovelhas do pomar 60 dias antes da colheita das maçãs (normalmente de Agosto a Outubro), para minimizar a contaminação fecal dos frutos. Assim, é necessário que o produtor de ovelhas tenha uma pastagem alternativa para esta altura, sendo o sistema silvopastoril constituído pelas ovelhas, as macieiras, a pastagem sob o coberto destas e uma área separada de pastagem suplementar fora do pomar.

Ciclo anual da produção de ovinos ilustrando a localização ■ e o movimento ← das ovelhas entre o pomar (círculo interior) e a pastagem fora do pomar (círculo exterior). As ovelhas têm de estar ausentes do pomar nos 60 dias antes da colheita das maçãs, devendo permanecer numa pastagem separada durante esse período. Poderão usar ambas as pastagens de Novembro a Fevereiro, antes de ficarem dentro do redil para o nascimento dos borregos. De Abril a Agosto as ovelhas e as crias podem usar a pastagem sob o coberto do pomar, enquanto a pastagem fora do pomar pode ser utilizada para produção de feno. A partir daí inicia-se novo ciclo.

Vantagens

- Para o proprietário do pomar: as ovelhas podem reduzir os custos com o controlo de herbáceas e o arrendamento da terra pode ser outra fonte de rendimento
- O pastoreio pode acelerar a circulação do azoto, reduzindo o gasto na adubação do pomar
- Para o proprietário das ovelhas: os pomares de macieiras fornecem uma pastagem adicional e, assim, uma oportunidade de utilizar outras pastagens para feno ou silagem.

Pomar de macieiras com cerca eletrificada

Paul BURGESS
with Francesca CHINERY, George ERIKSSON, Erica PERSHAGEN, Cristina PÉREZ-CASENAVE, and Michail GIANNITSOPOULOS

P.Burgess@cranfield.ac.uk
Cranfield University, Bedfordshire,
MK43 0AL, UK
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Avaliação dos benefícios financeiros

Comparou-se a margem bruta proveniente da gestão separada do pomar e duma pastagem com 10 ovelhas, com a gerada pelo sistema silvopastoril, com pastoreio sob o coberto do pomar. A análise foi realizada supondo que tanto a pastagem como o pomar estão na mesma propriedade. Embora as margens dependam das suposições feitas, a tabela abaixo realça algumas considerações-chave. A análise do pomar pastoreado supôs que as ovelhas não influenciaram a produção nem a qualidade das maçãs, mas a redução do controlo de herbáceas de três intervenções para uma aumentou a margem bruta das maçãs em 55€ (560€ em vez de 505€). A margem bruta da produção de ovelhas foi supostamente a mesma (365€), exceto pela necessidade de vedar o pomar (-65€) e de movimentar as ovelhas (-45€). O maior benefício de pastorear o pomar (de Abril a Julho) foi o facto de a outra pastagem poder ser usada para uma colheita de feno (+290€). No geral, este sistema silvopastoril aumentou a margem de 870€ para 1105€, ou seja, gerou um benefício adicional de 235€.

	Pomar (não pastoreado) e pastagem geridos separadamente	Pomar pastoreado e pastagem geridos em conjunto
Margem bruta das maçãs	€505	€560
Margem bruta das ovelhas	€365	€365
Vedação do pomar		-€65
Aumento dos custos pela movimentação das ovelhas		-€45
Margem bruta da produção de feno		€290
Margem bruta global para 2 ha	€870	€1105

Comparação dos valores indicativos das margens brutas para a gestão separada de 1 ha de macieiras para cidra e 1 ha de pastagem com 10 ovelhas, em relação a 1 ha de pomar pastoreado com uma área de pastagem adicional de 1 ha. Os valores assumem que 1 £ equivale a 1,1 € (Burgess et al. 2017).

Oportunidade para acordos conjuntos

Também é possível ajustar acordos em que o pastoreio no pomar seja lucrativo para os proprietários quer do pomar, quer das ovelhas. No entanto, para a maximização dos benefícios financeiros nestes acordos é necessário minimizar os custos do contrato e da deslocação do gado.

Mais Informações

Robertson H, Marshall D, Slingsby E, Newman G (2012). Economic, biodiversity, resource protection and social values of orchards: a study of six orchards by the Herefordshire Orchards Community Evaluation Project. Natural England Commissioned Reports, Number 090.
Shropshire Sheep Breeders' Association (2008). Two Crops from One Acre: A Comprehensive Guide to using Shropshire Sheep for Grazing Tree Plantations.
Burgess PJ, Chinery F, Eriksson G, Pershagen E, Pérez-Casenave C, Lopez Bernal A, Upson A, García de Jalon S, Giannitsopoulos M, Graves A (2017). Lessons learnt – Grazed orchards in England and Wales. AGFORWARD project. 21 pp.